

DAVLAT QARZINI BOSHQARISH SIYOSATINING YO'NALISHLARI

Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Xalqaro iqtisodiyot va menejment fakulteti

Magistratura 1-kurs

Tel: +99899826956

Email: nurboyevjaloliddin05@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6817529>

Annotatsiya

Davlat qarz portfeli odatda mamlakatdagi eng yirik moliyaviy portfeli hisoblanadi. U ko'pincha murakkab va tavakkal moliyaviy tuzilmalarni o'z ichiga oladi va davlat byudjeti uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin va shuning uchun bozor riski, qarzni moliyalashtirish yoki aylanma risk, likvidlik riski, kredit, hisob-kitob va operatsion risklar ta'sirini cheklash uchun boshqaruvchi davlat qarzi tuzilmalari muhim ahamiyatga ega. So'nggi yillarda qarz bozoridagi inqirozlar yuqori darajada qarzni boshqarish amaliyoti va ular bilan bog'liq risklar va samarali va yaxshi rivojlangan ichki kapital bozoriga bo'lgan ehtiyojga ega. Bu iqtisodiyotning salbiy iqtisodiy va moliyaviy shoklarga nisbatan zaifligini kamaytirishi mumkin. Biroq, hukumat uchun sog'lom moliyaviy va pul-kredit boshqaruvini ta'minlaydigan makroiqtisodiy siyosatni davom ettirish muhimdir. Kalit so'zlar: dsa, yaim, makroiqtisodiy siyosat, buyuk britaniya, qo'shma shtatlar, irlandiya, xitoy, kolumbiya,

Davlat qarzi boshqarilishi nima va nega muhim?

1. Davlat qarzini boshqarish - xavfning oqilona darajasiga mos keladigan, o'rta va uzoq muddatda eng kam xarajat evaziga zarur bo'lgan mablag'larni jalb qilish maqsadida davlat qarzini boshqarish strategiyasini yaratish va amalga oshirish jarayoni.

Shuningdek, u davlat qarzini boshqarish bo'yicha hukumat qo'ygan boshqa har qanday maqsadlarga javob berishi kerak, masalan, davlat qimmatli qog'ozlarining samarali bozorini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash.

2. Davlat siyosati uchun kengroq makroiqtisodiy kontekstda hukumatlar o'zlarining davlat qarzlarning o'sish darajasi ham, sur'ati ham barqaror yo'lda bo'lishini hamda qarzga keng ko'lamlilik sharoitlarda, jumladan, iqtisodiy sharoitlarda xizmat ko'rsatish imkoniyatini ta'minlashga intilishi kerak. Moliyaviy bozordagi stress, xarajat va tavakkalchilik maqsadlariga erishish. Qarz chegaralariga rioya qilish va qarz barqarorligi tahlilini (dsa) o'tkazish uchun mas'uliyat moliyaviy organlarga tegishli bo'lsa-da, davlat qarzi menejerlari byudjet va pul-kredit siyosati organlarining davlat sektori qarzlari barqaror

yo'lda qolayotgani haqidagi xavotirlarini bo'lishishlari kerak. Qarz menejerlari moliyaviy organlar hukumatning moliyalashtirish talablari va qarz darajasining qarz olish xarajatlariga ta'siridan xabardor bo'lishini ta'minlashi kerak. Qarz barqarorligi masalasini hal qiluvchi ko'rsatkichlarga misol qilib davlat sektori qarzlariga xizmat ko'rsatish koeffitsienti, davlat qarzining yaim, eksport va soliq tushumlariga nisbati kiradi. Bunday ko'rsatkichlar ssenariylarning keng doirasini hisobga olgan holda baholanishi kerak.

3. Har bir hukumat qarzni boshqarish maqsadlariga, xususan uning afzal ko'rilgan risklarga bardoshliligiga, qarz boshqaruvchilari javobgar bo'lishi kerak bo'lgan davlat balansining qismlariga, shartli majburiyatlarni boshqarishga va davlat qarzini boshqarish uchun ishonchli boshqaruvni o'rnatishga oid siyosat tanlashga duch keladi. Ushbu masalalarning ko'pchiligida davlat qarzini oqilona boshqarish amaliyoti deb hisoblangan narsalar bo'yicha konvergentsiya kuchaymoqda, bu esa yuqumli va moliyaviy shoklarga qarshi zaiflikni kamaytiradi. Bularga qarzni boshqarish bo'yicha aniq maqsadlarning afzalliklarini tan olish kiradi; risklarni xarajatlarni hisobga olgan holda baholash; qarz va pul-kredit boshqaruvi maqsadlari va javobgarligini ajratish (kerak bo'lganda, qarz boshqaruvchisi va markaziy bank o'rtasida maslahatlashuv va ma'lumot almashish bilan birgalikda); qayta moliyalashtirish va bozor tavakkalchiligini hamda qarz yuklarining foiz xarajatlarini sinchkovlik bilan boshqarish zarurati; va qarzni boshqarish bilan shug'ullanuvchi davlat organlari o'rtasida mas'uliyat va tegishli javobgarlikni aniq taqsimlashni o'z ichiga olgan operatsion riskni kamaytirish bo'yicha mustahkam institutsional tuzilma va siyosatni ishlab chiqish zarurati.

4. Muddati, valyutasi yoki foiz stavkalari tarkibi hamda katta shartli majburiyatlar nuqtai nazaridan noto'g'ri tuzilgan qarz portfellari tarix davomida ko'plab mamlakatlarda iqtisodiy inqirozlarni targ'ib qiluvchi davlat qarzini boshqarish bo'yicha ko'rsatmalarni rag'batlantirishda muhim omillar bo'lib kelgan. Masalan, valyuta kursi rejimidan va ichki yoki chet el valyutasidagi qarzlar bilan bog'liq bo'lishidan qat'i nazar, inqirozlar ko'pincha hukumatlarning qisqa muddatli yoki o'zgaruvchan stavkali qarzlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan xarajatlarni tejashga haddan tashqari e'tibor qaratishlari tufayli yuzaga keladi. Bunday qarz vositalarining katta hajmdagi chiqarilishi davlat byudjetlarini o'sish va moliyaviy bozor sharoitlarining o'zgarishiga, shu jumladan, ushbu qarzni qayta moliyalashtirishga to'g'ri kelganda, mamlakatning kredit qobiliyatining o'zgarishiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Chet el valyutasidagi qarzga haddan tashqari ishonish alohida xavflarni keltirib chiqaradi, chunki investorlar davlat qarzini qayta moliyalashtirishni istamasalar, valyuta kursi

yoki pul bosimiga olib kelishi mumkin. Kamaytirish orqalihukumatning o'z qarz portfeli xususiy sektor uchun beqarorlik manbai bo'lib qolishi xavfi, davlat qarzini oqilona boshqarish shartli majburiyatlarni boshqarish bo'yicha oqilona siyosat bilan bir qatorda mamlakatlarni yuqumli kasalliklar va moliyaviy risklarga nisbatan kamroq sezgir qilishi mumkin. Bundan tashqari, zarbalarga chidamli bo'lgan qarz portfeli hukumatni moliyaviy inqirozlarni samarali boshqarish uchun qulayroq holatga keltiradi.

5. Hukumatning qarz portfeli odatda mamlakatdagi eng yirik moliyaviy portfeli bo'lib, davlat balansi va umumiy moliyaviy barqarorlikka jiddiy xavf tug'dirish potentsialiga ega bo'lgan murakkab va tavakkal moliyaviy tuzilmalarni o'z ichiga olishi mumkinligini hisobga olib, xavflarni boshqarishning to'g'ri amaliyoti zarur. Sog'lom qarz tuzilmalari hukumatlarga foiz stavkalari, valyuta, qayta moliyalash va boshqa risklar ta'sirini kamaytirishga yordam beradi. Ko'pgina hukumatlar ushbu tuzilmalarni asosiy xavf ko'rsatkichlari bo'yicha maqsad va diapazonlarni yoki iloji bo'lsa, qarz olish faoliyati va boshqa qarz operatsiyalarini boshqarish uchun kerakli valyuta tarkibi, muddati va qarzning to'lash tuzilishi bilan bog'liq maqsadli portfellarni belgilash orqali qo'llab-quvvatlashga intiladi. Ommaga e'lon qilinganda, bunday maqsadlar ko'payishiga yordam beradi.

Qarzni boshqarish strategiyasi

Qarzni boshqarish strategiyasi qarzni boshqarish maqsadlarini amalga oshiradigan rejadir. U davlat qarzi portfelining kerakli tarkibini belgilaydi, bu esa hukumatning xarajatlar va xavf-xatarlarni almashtirish bo'yicha afzalliklarini qamrab oladi. Qarzni boshqarish strategiyasi qarz portfeliga kiritilgan tavakkalchilikni boshqarishga, xususan, qarzga xizmat ko'rsatish xarajatlaridagi mumkin bo'lgan o'zgarishlar va uning byudjet va davlat qarzi darajasiga ta'sirini boshqarishga katta e'tibor qaratishi kerak. Strategiyani amalga oshirish qarzlarni chiqarish va majburiyatlarni boshqarish bo'yicha yangi operatsiyalarni o'z ichiga oladi.

☒ Hukumatning qarz tuzilishiga xos bo'lgan xavflarni diqqat bilan kuzatib borish va baholash kerak. Ushbu xavflarni amalga oshirish xarajatlarini hisobga olgan holda imkon qadar kamaytirish kerak.

☒ Qarz olish bo'yicha qarorlarni qabul qilishda yordam berish va hukumat xavfini kamaytirish uchun qarz boshqaruvchilari hukumat pul oqimlarining moliyaviy va boshqa risk xususiyatlarini hisobga olishlari kerak.

☒ Qarz menejerlari xorijiy valyutadagi, qisqa muddatli va o'zgaruvchan stavkali qarzlarni bilan bog'liq risklarni diqqat bilan baholashlari va boshqarishlari kerak.

□ Naqd pul mablag'larini boshqarish bo'yicha iqtisodiy jihatdan samarali siyosatlar mavjud bo'lishi kerak, bunda hokimiyat organlariga o'zlarining moliyaviy va byudjet majburiyatlarini muddati o'tganda bajarishlari mumkin.

Davlat qarzini boshqarishning makroiqtisodiy siyosat bilan aloqasi

Qarz olish ko'pincha investitsiyalarni moliyalashtirish uchun olinadi va agar bu investitsiyalar "qiymat qo'shmasa", kelajakdagi qarz muammosi bo'ladi. Tegishli prudensial yoki moliyaviy nazoratning yo'qligi so'nggi yillarda boshqa mamlakatlardagi ko'plab qarz inqirozlarida katta rol o'ynadi. Davlat qarzining "bo'lib ketishi" ning oldini olish uchun eng yaxshi siyosat har bir loyiha o'zini o'zi to'lashini ta'minlashdir.

Makroiqtisodiy nazariya qarzlarni qanday boshqarish kerakligi haqida ko'p gapiradi. Faoliyatning oshishi talabning oshishini talab qiladi (shuning uchun defitsitni moliyalashtirish orqali o'sishni rag'batlantirish mumkin) degan asosiy tamoyil keng qo'llaniladi. Biroq, agar nazarda tutilgan xarajatlar unumsiz bo'lsa yoki u tayanadigan asosiy qarzga qaraganda unumdor bo'lmasa, bu xavflidir.

Mumkin bo'lgan qarz muammosini yaratish bilan bir qatorda, noto'g'ri investitsiyalar iqtisodiyotni umumiy tarzda buzadi va shuning uchun resurslarning noto'g'ri taqsimlanishiga olib keladi. Bu, o'z navbatida, hosildorlikning o'sishini xavf ostiga qo'yadi. Qarzni noto'g'ri boshqarish nomutanosibliklarni tuzatishga to'sqinlik qilishi mumkin.

Iqtisodiy bo'lmagan loyihalarni moliyalashtirish uchun berilgan kreditlar butun iqtisodiyotni buzadi. Ular iqtisodni kapital va ishchi kuchining o'z o'rniga qo'yishiga olib keladi, ular mavjud bo'lgan moliya to'xtab qolganda qayta joylashtirilishi kerak bo'ladi. Qayta joylashtirish jarayoni ko'pincha juda og'riqli jarayon bo'lib, ishsizlikning yuqori darajasiga, investitsiyalar kapital qiymatining sezilarli darajada pasayishiga va aks holda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan narsalar bilan solishtirganda turmush darajasining pasayishiga olib keladi.

Iqtisodiyotda jamg'armalar va investitsiyalar o'rtasidagi muvozanatni saqlash muhim. "haddan tashqari investitsiya" investitsiya dasturining keyingi va keyingi bosqichlarini moliyalashning imkonsizligiga olib kelishi mumkin.

Banklarga ijtimoiy ko'rsatmalar, masalan, ishsizlar yoki fermerlarni qo'llab-quvvatlash, bank sektorlarining isloh qilish qobiliyatini pasaytiradi.

Muhimi, makroiqtisodiy masalalarni shu tarzda tushungan holda, hukumat iqtisodiy o'sishning kuchli va barqaror sur'atlarini saqlab qolishga qodir bo'lgan investitsiya dasturlarini ishlab chiqish ehtimoli ko'proq bo'ladi, bu esa turmush darajasini doimiy ravishda oshiradi.

Xitoy uchun e'tibor berish kerak bo'lgan asosiy muammolar:

- noto'g'ri narsalar uchun qarz olish xulq-atvorni va umumiy iqtisodiyotni buzadi.
- "oddiy investitsiyalar" mablag'larning eng yaxshi tarzda ishlatilishini oldini oladi.
- ko'r-ko'rona sarmoya va ortiqcha qurilish behudadir.

Xorijiy mamlakatlar qarz boshqarish tizimi

Ko'pgina mamlakatlarda qarzni boshqarish bo'yicha faoliyat markaziy hukumat tomonidan nazorat qilinadigan asosiy moliyaviy majburiyatlarni o'z ichiga oladi. Farqlar paydo bo'lganda, ular qarz boshqaruvchilarining uy xo'jaliklariga to'g'ridan-to'g'ri berilgan chakana qarzlarni (masalan, bozor bo'lmagan jamg'arma vositalari), shartli majburiyatlarni va submilliy hukumatlar tomonidan chiqarilgan qarzlarni boshqarishda qay darajada rol o'ynashiga bog'liq bo'ladi. Misol uchun, buyuk britaniyada ulgurji va chakana qarz dasturlari alohida agentliklar tomonidan boshqariladi, ammo qo'shma shtatlarda ikkala qarz dasturi bitta guruh tomonidan boshqariladi. Irlandiyada aniq shartli majburiyatlarni boshqarish moliya vazirligi (gaziye) tomonidan, ulgurji qarzni moliyalashtirish esa qarz boshqaruvi agentligi tomonidan boshqariladi, kolumbiya va shvetsiyada esa qarz menejerlari aniq shartli majburiyatlarni boshqarishda faol rol o'ynaydi. Majburiyatlar. Kolumbiya yondashuvi qisman o'tgan tajribaga javobni aks ettiradi, bunda bu majburiyatlar zaif nazorat va noto'g'ri narxlar natijasida tez o'sgan. Oxirgi ikki mamlakatda qarz boshqaruvchilarini aniq shartli majburiyatlarni baholashga jalb qilish hukumatlarga ularni yanada qat'iyroq narxlash uchun zarur bo'lgan tajribani qo'llash imkonini berdi.

Xulosa

Qisqacha qilib aytganda, boshqaruv tuzilmasining muhim qismi sifatida strategiya davlat hujjati bo'lishi tavsiya etiladi. Shaffoflik argumentlari, agar maqsadlar aniq va yaxshi tushunilgan bo'lsa va hokimiyat ularga erishish uchun ishonchli majburiyatlarni qabul qilsa, qarzni boshqarish samaradorligini oshirishni o'z ichiga oladi. Boshqacha qilib aytganda, ommaga ochiq strategiya mas'uliyatni kuchaytiradi. Emissiya va bozorni rivojlantirish nuqtai nazaridan, jamoatchilik uchun ochiq bo'lgan strategiya davlat qarz boshqaruvchisini yanada shaffof va oldindan aytib bo'ladigan qiladi va investorlar uchun ishonchni va uzoq muddatda hukumatga qarz olish narxini pasaytirish ehtimolini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. The IMF–World Bank Guidelines for Public Debt Management can be found on the IMF and the World Bank web sites in 5 languages: 2.

2. <http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=15113.0>
3. http://www.worldbank.org/pdm/pdf/guidelines_2001_final.pdf.
4. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/pdm/eng/guide/pdf/part1.pdf>
5. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/194071527797532524-0340022018/original/GDM1backgroundnotes.pdf>
6. <https://www.idi.no/elibrary/professional-sais/audit-lending-and-borrowing-frameworks/1240-audit-of-public-debt-management-handbook-for-sais-v1-chapter-1/file>